

ҲУҚУҚНИ МУҲОҒАЗА ҚИЛУВЧИ ОРГАНЛАРНИНГ ЖИНОЯТЧИЛИККА ҚАРШИ КУРАШ БОРАСИДАГИ ФАОЛИЯТИНИ МУВОФИҚЛАШТИРИШ

Азимов Фарход Хақималиевич

Бўка туман прокурори катта ёрдамчиси, 1-даржали юрист

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18628017>

Қонун устуворлигини таъминлаш, ҳуқуқ-тартиботни мустаҳкамлаш, ҳуқуқбузарликларга қарши кураш борасидаги фаолият самарадорлиги давлат органлари, шу жумладан ҳуқуқни муҳофа қилувчи органлар ва фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, жамоат бирлашмалари, корхоналар, муассасалар, ташкилотларнинг ҳамкорликдаги сайъи-ҳаракатларига ҳам бевосита боғлиқ.

Жиноятчиликка қарши кураш давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири ҳисобланади. Ушбу жараёнда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар – тезкор-қидирув фаолиятни, терговга қадар текширувни, суриштирувни, дастлабки терговни амалга оширадиган органлар ва бошқа ваколатли тузилмаларнинг ўзаро ҳамкорлиги алоҳида аҳамият касб этади. Уларнинг жиноятчиликка қарши кураш борасидаги фаолиятини мувофиқлаштириш эса прокуратура органларининг муҳим вазифаларидан бири сифатида намоён бўлади. Прокуратура органлари томонидан мувофиқлаштириш механизмнинг самарали ташкил этилиши жиноятларнинг олдини олиш, уларни фош этиш, жиноятнинг сабаблари ва унинг содир этилишига имкон берган шарт-шароитларни бартараф этишда муҳим омил ҳисобланади.

Прокуратура органларининг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятини мувофиқлаштириш ваколати миллий қонунчилик нормаларида мустаҳкамланган. Жумладан, Ўзбекистон Республикасининг “Прокуратура тўғрисида”ги Қонунида тезкор-қидирув фаолиятни, терговга қадар текширувни, суриштирувни, дастлабки терговни амалга оширадиган органлар томонидан қонунларнинг ижро этилиши устидан назорат қилиш ҳамда уларнинг жиноятчиликка қарши кураш борасидаги фаолиятини мувофиқлаштириш прокуратура органлари фаолиятининг асосий йўналишларидан бири сифатида мустаҳкамланган.

Қонуннинг 8-моддасида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши кураш соҳасидаги фаолиятни мувофиқлаштириш бўйича алоҳида қоида мустаҳкамланган. Унга кўра:

Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори ва унга бўйсунувчи прокурорлар жиноятчиликка қарши кураш самарадорлигини таъминлаш мақсадида тезкор-қидирув фаолиятни, терговга қадар текширувни, суриштирув ва дастлабки терговни амалга оширадиган тегишли органларнинг фаолиятини мувофиқлаштиради.

Ушбу модданинг [биринчи қисмида](#) кўрсатилган органлар фаолиятини мувофиқлаштириш учун прокурор мувофиқлаштирувчи кенгаш чақиради, ишчи гуруҳлар ташкил этади, зарур ахборот, шу жумладан статистика маълумотларини талаб қилиб олади, қонунчиликка мувофиқ бошқа ваколатларни амалга оширади.

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш бўйича республика идоралараро комиссиясининг ягона мувофиқлаштирувчи органидир.

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятини мувофиқлаштиришнинг муҳим қисми жиноятчиликка қарши кураш мақсадларини бирлаштириш, шунингдек,

жиноятларни тезкор аниқлаш ва олдини олиш ҳамда уларнинг сабаблари ва уларга имкон берган шарт-шароитларни бартараф қилиш чораларини кўришдир. Бу борадаги ишларни мувофиқлаштириш давлат органлари тизимида алоҳида мавқега ва махсус ваколатларга эга прокуратура органларининг асосий фаолият йўналиши сифатида мустақамланган.

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг жиноятчиликка қарши кураш бўйича фаолиятини мувофиқлаштириш прокурорнинг жиноятчиликка қарши курашнинг долзарб муаммоларини ҳал қилиш бўйича қўшма чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва уни амалга оширишда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг ҳаракатларини мувофиқлаштириш мажбуриятдир.

Юридик адабиётларда, илмий тадқиқот ишларида “мувофиқлаштириш” ва “ўзаро ҳамкорлик” тушунчалари қўлланилади. Лекин ушбу тушунчалар бир-бирдан фарқ қилади. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг жиноятчиликка қарши кураш бўйича фаолиятини мувофиқлаштиришнинг моҳияти бу турли ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг ушбу йўналишдаги фаолиятини ягона мақсадга йўналтириш, уйғунлаштиришни англатади.

Жаҳонда жиноятчиликка қарши кураш бўйича ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг ўзаро ички ва халқаро даражада ҳамкорлигини кучайтириш ҳамда жиноятчиликка қарши кураш борасида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг фаолиятини прокуратура органлари томонидан мувофиқлаштиришнинг ташкилий-ҳуқуқий жиҳатларини такомиллаштиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг жиноятчиликка қарши курашиш бўйича фаолиятини мувофиқлаштириш прокуратура органлари зиммасига юклатилган бўлиб, у мустақил функция ҳисобланади. Ушбу функцияни амалга ошириш ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларни ягона мақсадга бирлаштиришни ҳамда уларнинг ўзаро ҳамкорлиги усул ва шакллари белгилашни талаб этади.

Прокуратура органлари томонидан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг жиноятчиликка қарши кураш борасидаги фаолиятини мувофиқлаштириш қонун устуворлигини таъминлаш, қонунийликни мустақамлаш, фуқароларнинг ҳуқуқ ҳамда эркинликларини, жамият ва давлатнинг қонун билан кўриқланадиган манфаатларини ҳимоя қилиш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва профилактика қилишда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, жиноятларни тез ва тўла очиш, унинг сабаблари ва унга имкон берган шарт-шароитларни бартараф этиш, ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш ва профилактика қилишга хизмат қилади.